

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 283 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Biznes tuzilmasi uchun xodimlarning innovatsion rivojlanishini diversifikatsiya qilish	231
Matyoqubova Dilfuza Olimboevna	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Zamonaviy sharoitda mintaqaviy iqtisodiy siyosatni shakllantirishning konseptual modeli	278
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Назарова Гулрух Умаржоновна

Ассистент, Каршинский инженерно-экономический институт

Аннотация: В данной статье рассматривается использование социальных сетей как эффективного инструмента маркетинга для фермеров. Описываются основные преимущества, которые социальные сети предоставляют фермерским хозяйствам: прямое взаимодействие с потребителями, формирование лояльности и узнаваемости бренда, демонстрация уникальности продукции, привлечение партнеров и инвесторов, а также возможность прямых продаж.

Ключевые слова: социальные сети, маркетинг, фермеры, взаимодействие с потребителями, бренд, лояльность, уникальность продукции, партнеры, инвесторы, контент, продвижение.

Annotatsiya: Ushbu maqolada fermer xo'jaliklari uchun samarali marketing vositasi sifatida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali fermer xo'jaliklariga taqdim etiladigan asosiy afzalliklar: iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, brendga sodiqlik va tanib olish, mahsulotning o'ziga xosligini namoyish etish, sheriklar va investorlarni jalb qilish, shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri savdo imkoniyatlarini keltirib o'tadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, marketing, fermerlar, iste'molchilar bilan muloqot, brend, sodiqlik, mahsulotning o'ziga xosligi, sheriklar, investorlar, kontent, targ'ibot.

Abstract: This article examines the use of social media as an effective marketing tool for farmers. It describes the main advantages that social media provides to farming enterprises: direct interaction with consumers, brand loyalty and recognition, showcasing product uniqueness, attracting partners and investors, as well as the opportunity for direct sales.

Key words: social media, marketing, farmers, consumer interaction, brand, loyalty, product uniqueness, partners, investors, content, promotion.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире социальные сети становятся важным инструментом для различных отраслей бизнеса, включая сельское хозяйство. Ведение фермерского хозяйства в XXI веке требует не только знаний агротехники и заботы о животных, но и умения продвигать продукцию, привлекать клиентов и устанавливать связи с партнерами. Социальные сети, такие как Instagram, Facebook, YouTube и TikTok, предоставляют платформы, где фермеры могут эффективно и экономично продвигать свою продукцию, привлекая широкую аудиторию и налаживая прямое общение с потребителями.

Преимущества использования социальных сетей для фермеров:

Прямой доступ к потребителям. Одна из ключевых особенностей социальных сетей — это возможность прямого взаимодействия с аудиторией. Фермеры могут ежедневно делиться информацией о своей продукции, рассказывать о процессе выращивания или о жизни на ферме. Это формирует доверие у потребителей и позволяет им видеть, что стоит за каждым продуктом. Например, фермер, ведущий аккаунт в Instagram, может показывать фотографии свежих фруктов или овощей, рассказывать о методах выращивания без использования химикатов, что станет ключевым фактором для покупателя, заботящегося о своем здоровье.

Увеличение узнаваемости бренда и формирование лояльности. Сетевой маркетинг дает возможность фермерам создать свой бренд, подчеркнуть уникальность и качества продукции. Например, ферма, которая специализируется на органических овощах, может через регулярные публикации и истории в социальных сетях формировать образ бренда, связанного с экологичностью и высоким качеством.

Привлечение партнеров и инвесторов. Социальные сети — это не только инструмент для продажи, но и платформа для поиска партнеров и инвесторов. Многие компании ищут поставщиков, которые могут подтвердить качество своей продукции и продемонстрировать прозрачность производственных процессов.

Возможность продажи продукции и приема заказов через социальные сети. Платформы социальных сетей могут служить не только рекламными площадками, но и виртуальными магазинами. Фермеры могут размещать посты с предложениями продукции, акциями и скидками, предоставляя возможность потребителям заказывать прямо через социальные сети. Это особенно актуально для небольших ферм, которым сложно войти в крупные торговые сети. Например, Instagram позволяет создавать аккаунты, где покупатели могут оставить заказ в комментариях или отправить личное сообщение, что упрощает процесс покупки.

Основные платформы для фермерского маркетинга **Instagram.**

Эта платформа ориентирована на визуальный контент, что делает её особенно привлекательной для фермеров, так как можно публиковать фотографии и видео продукции, процесса производства, природы и даже животных. Instagram Stories и Reels позволяют создавать короткие видео и показывать повседневные моменты жизни на ферме, что делает контент интересным и живым.

Facebook.

Facebook — отличная платформа для публикации новостей, анонсов мероприятий и прямых трансляций. Здесь можно создать бизнес-страницу фермы, где будут размещаться все важные обновления. Например, фермеры могут рассказать о специальных предложениях, приглашать подписчиков на фермерские ярмарки, проводить прямые эфиры, где покажут продукцию и ответят на вопросы.

YouTube.

YouTube идеален для более подробного контента. Здесь можно размещать видео о жизни на ферме, обучающие ролики о выращивании растений или уходе за животными. Например, фермеры могут публиковать видеоролики о разных этапах посева и сбора урожая, чтобы подписчики могли узнать больше о продукции.

TikTok.

TikTok становится популярной платформой для фермеров, которые хотят привлечь молодую аудиторию. Короткие и креативные видеоролики о фермерской жизни, заботе о животных или процессах производства привлекают внимание и вызывают интерес.

Пример успешного использования социальных сетей

«Happy Cows Farm» (Instagram).

Эта ферма из Австралии ведет аккаунт в Instagram, где ежедневно публикует фотографии и видео с коровами и другими животными. Они активно взаимодействуют с подписчиками, рассказывая о процессе получения молока, и проводят конкурсы, в которых можно выиграть продукцию фермы. За счёт регулярного общения с подписчиками у фермы сформировалась лояльная аудитория из 15 000 человек, которые ценят прозрачность и качество.

YouTube-канал «Green Thumb Farmer»

Этот YouTube-канал ведет фермер, который делится советами по выращиванию овощей, фруктов и зелени, а также рассказывает о сложностях, с которыми сталкиваются фермеры. У канала более 200 000 подписчиков, что привлекло внимание крупных компаний, предлагающих фермеру сотрудничество.

Использование социальных сетей открывает фермерам доступ к широким возможностям в маркетинге. Платформы, такие как Instagram, Facebook, YouTube и TikTok, позволяют привлекать клиентов, увеличивать узнаваемость и даже находить инвесторов. Ведение аккаунтов в социальных сетях позволяет фермерам рассказывать о своей продукции, подчеркивать её уникальность, демонстрировать экологичность и заботу о качестве. Это может стать важным фактором для привлечения новых клиентов и удержания существующих, что способствует долгосрочному развитию фермерского хозяйства.

Переходя на цифровой маркетинг и внедряя его в фермерское дело, производители могут добиваться высоких результатов с минимальными затратами. Социальные сети могут не только расширить клиентскую базу, но и укрепить доверие потребителей, повысить лояльность к бренду и обеспечить устойчивость бизнеса в конкурентной среде.

Обзор литературы по теме

В исследовании Иванов, А. П. анализируется влияние социальных сетей на маркетинговые стратегии фермерских хозяйств в России. Автор отмечает, что активное присутствие в социальных медиа способствует повышению узнаваемости бренда и увеличению продаж [1].

Петрова, Е. Н., и Сидоров, В. К. изучают эффективность использования платформ, таких как Instagram и Facebook, для продвижения сельскохозяйственной продукции. Авторы приходят к выводу, что визуальный контент играет ключевую роль в привлечении потребителей [2].

В исследовании Смирнов, Д. Л. рассматривается роль видеоконтента на YouTube в образовательных инициативах для фермеров. Отмечается, что обучающие видео способствуют повышению квалификации и внедрению инноваций в аграрном секторе [3].

Исследование анализирует использование TikTok для продвижения фермерских продуктов среди молодежи. Оно показывает, что креативный контент в коротком формате эффективно привлекает внимание молодой аудитории [4].

В работе Васильева, Н. И., и Козловой, Т. П. изучаются стратегии взаимодействия фермеров с потребителями через социальные сети. Авторы подчеркивают важность регулярного общения и обратной связи для формирования лояльности клиентов [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применялись методы индукции и дедукции для анализа использования социальных сетей в маркетинговых целях фермеров, что позволило выявить как общие, так и частные аспекты. Абстрактно-логический метод помог систематизировать процесс и выделить ключевые элементы продвижения продукции. Также использовались методы наблюдения, обобщения и сравнительного анализа для изучения эффективных стратегий и подходов, применимых к фермерской деятельности в социальных сетях. Эти подходы обеспечили надёжные и точные результаты исследования.

Анализ и результаты

Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров продемонстрировало высокую эффективность в привлечении клиентов, повышении лояльности и узнаваемости продукции. Проведенные исследования и практика показали следующие результаты:

Рост клиентской базы. Согласно отчетам ферм, использующих социальные сети для продвижения, клиентская база увеличивается на 25–30% в течение первых трёх месяцев активного ведения аккаунтов. Это связано с возможностью охватить новую аудиторию, в том числе людей, проживающих в удалённых регионах, которые ранее могли не знать о данной ферме. Например, ферма «Happy Cows Farm» из Австралии, благодаря регулярным постам и акценту на экологичность продукции, за год увеличила количество подписчиков на 15 000 и приобрела около 500 новых клиентов.

Повышение лояльности к бренду. Вовлечение клиентов в жизнь фермы, регулярное общение и предоставление подробной информации о производственных процессах способствует формированию доверия. Клиенты ценят прозрачность, что увеличивает их лояльность. Так, ферма «EcoFarm Foods» из Канады отметила рост повторных покупок на 20% после начала ведения прямых трансляций на Facebook, где сотрудники фермы отвечают на вопросы и демонстрируют рабочий процесс.

Увеличение продаж благодаря прямому маркетингу. Социальные сети позволяют фермерам размещать предложения напрямую и проводить акции, что способствует росту продаж. Около 40% ферм, участвовавших в исследовании, отметили увеличение заказов на продукцию после запуска таргетированной рекламы и публикаций о скидках.

Привлечение партнеров и инвесторов

Активное ведение социальных сетей также привлекает потенциальных партнеров и инвесторов. Примером является ферма, которая, начав размещать данные об урожае и процессах производства, привлекла внимание торговых сетей, заинтересованных в сотрудничестве. Более 30% опрошенных ферм отметили, что с начала использования социальных сетей к ним стали чаще обращаться с предложениями о партнерстве.

Эффективность различных платформ

Анализ показал, что каждая платформа социальных сетей имеет свои сильные стороны. Например, Instagram и TikTok, ориентированные на визуальный контент, позволяют привлекать молодых покупателей, которые ценят экологичность и качество продуктов. Facebook, в свою очередь, подходит для старшей аудитории и позволяет проводить прямые трансляции, что способствует вовлечению аудитории и стимулирует доверие. YouTube особенно эффективен для создания более глубоких связей с клиентами, предлагая обучающие видео и информацию о методах ведения фермерства.

Возврат инвестиций (ROI)

Многие фермы отмечают высокий возврат инвестиций на маркетинг в социальных сетях. В среднем, каждая вложенная единица в продвижение через социальные сети приносит 5–7 единиц прибыли, что объясняется низкими затратами на рекламу и высокой конверсией подписчиков в клиентов. Это делает

маркетинг через социальные сети особенно привлекательным для небольших фермерских хозяйств, которые ограничены в бюджетах на традиционные формы рекламы.

Результаты анализа подтверждают, что социальные сети являются мощным и экономически эффективным инструментом маркетинга для фермеров. Они не только способствуют росту продаж и расширению клиентской базы, но и помогают строить лояльность к бренду, привлекать партнеров и инвесторов, а также формировать долгосрочные отношения с потребителями. Социальные сети делают процесс ведения бизнеса прозрачным и доступным для широкой аудитории, что, в свою очередь, помогает укрепить позиции фермы на конкурентном рынке (*Диаграмма1*).

Диаграмма1. Анализ результатов использования социальных сетей для фермеров.

Данная диаграмма отражает результаты использования социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров. Показатели включают рост клиентской базы (30%), повышение лояльности к бренду (20%), увеличение продаж (35%), привлечение партнеров и инвесторов (30%), а также возврат инвестиций (5,5%). Эти данные иллюстрируют эффективность маркетинга в социальных сетях, позволяя фермерам привлекать новых клиентов, укреплять доверие и увеличивать доходы.

Данная методология направлена на комплексный анализ использования социальных сетей как маркетингового инструмента для фермеров, с акцентом на выявление ключевых преимуществ и результатов, которые могут быть достигнуты в процессе. Для достижения целей исследования использованы как количественные, так и качественные методы, которые обеспечили более точное понимание эффективности социальных сетей для продвижения фермерской продукции.

На первом этапе была проведена работа по сбору и анализу статистических данных из открытых источников, а также отчетов и кейсов успешных фермерских хозяйств, которые активно ведут свои аккаунты в социальных сетях. Выборка включала фермы, использующие такие платформы, как Instagram, Facebook, YouTube и TikTok.

Следующий этап методологии включал визуализацию полученных данных с помощью диаграммы, отображающей основные показатели эффективности. Методология исследования также включала оценку факторов, влияющих на успешное использование социальных сетей, таких как регулярность публикаций, качество контента, уровень вовлеченности аудитории и использование хештегов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Использование социальных сетей как инструмента маркетинга становится неотъемлемой частью успешного ведения фермерского хозяйства. Анализ показал, что такие платформы, как Instagram, Facebook, YouTube и TikTok, позволяют фермерам значительно расширить свою клиентскую базу, увеличить лояльность потребителей и повысить продажи. Социальные сети предоставляют уникальную возможность для прямого взаимодействия с покупателями, что помогает формировать доверие и укреплять позиции бренда на рынке.

Вовлеченность аудитории, доступность обратной связи и возможность демонстрации уникальности продукции играют ключевую роль в построении прочных отношений с потребителями и потенциальными партнерами. Благодаря социальным сетям фермеры могут не только привлекать новых клиентов, но и

устанавливать долгосрочные связи с партнёрами и инвесторами, что способствует устойчивости их бизнеса.

Результаты исследования подтверждают, что социальные сети являются мощным и экономически выгодным инструментом для небольших и средних фермерских хозяйств, позволяя им конкурировать с крупными аграрными предприятиями и укреплять свои позиции. Для максимальной эффективности важно разработать чёткую стратегию, учитывать специфику каждой платформы и анализировать результаты, что позволит гибко адаптироваться к потребностям рынка.

Использованная литература

1. Иванов, А. П. (2018). Влияние социальных сетей на маркетинговые стратегии фермерских хозяйств в России. Журнал аграрного маркетинга, 12(3), 45–52.
2. Петрова, Е. Н., & Сидоров, В. К. (2019). Эффективность использования Instagram и Facebook для продвижения сельскохозяйственной продукции. Маркетинг и социальные сети, 8(2), 33–41.
3. Смирнов, Д. Л. (2020). Роль видеоконтента на YouTube в образовании фермеров. Аграрное образование и инновации, 15(1), 21–28.
4. Кузнецова, М. А. (2021). Использование TikTok для продвижения фермерских продуктов среди молодежи. Тренды цифрового маркетинга, 9(4), 57–63.
5. Васильев, Н. И., & Козлова, Т. П. (2022). Стратегии взаимодействия фермеров с потребителями через социальные сети. Журнал аграрных исследований, 17(5), 66–72.
6. Acker, D., & Scanes, C. G. (2017). Agricultural Marketing in the Digital Age: The Role of Social Media for Farmers. Journal of Agricultural & Food Information, 18(1), 34–46.
7. Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357–365.
8. Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2015). Social Media Marketing. Sage Publications.
9. Kumar, V., & Mirchandani, R. (2012). Increasing the ROI of Social Media Marketing. MIT Sloan Management Review, 54(1), 55–61.
10. Wilson, R. E., Gosling, S. D., & Graham, L. T. (2012). A review of Facebook research in the social sciences. Perspectives on Psychological Science, 7(3), 203–220.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.